

КРАТКИЙ ОБЗОР ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН «О МЕЖДУНАРОДНОМ КОММЕРЧЕСКОМ АРБИТРАЖЕ»

Рамазанова Эльвира Фаритовна

Магистр права

e-mail: elvira-ramazaova-1993@mail.ru

www.doi.org/10.5281/zenodo.10553705

Международный коммерческий арбитраж является особым правовым институтом разрешения споров, который основывается на частноправовых началах.¹

Закон «О международном коммерческом арбитраже» Республики Узбекистан принят 16 февраля 2021 года (далее – «Закон»)² Разработка проекта закона «О международном коммерческом арбитраже» осуществлялась ТПП РУз совместно с МИВТ и Министерством Юстиции при содействии Программы развития ООН.³ Этот Закон отражает основополагающие моменты в становлении современного международного коммерческого арбитража, т.е. принципы и начала, на которых основывается нынешнее отношение к международному арбитражу.

Задачами Закона являются формирование правового режима для коммерческого арбитража, увеличение эффективности арбитражного разбирательства и сокращение вмешательства судебных органов.

В Законе признаются такие общепринятые принципы международного коммерческого арбитража как принципы независимости, невмешательства, автономии, конфиденциальности, согласия, равноправия сторон и т.д.

Закон распространяется только на международный коммерческий арбитраж, место которого находится в Республике Узбекистан. В международный коммерческий арбитраж могут передаваться споры, возникающие из всех отношений коммерческого характера.⁴ Хотя Закон и не определяет какой спор является спором «коммерческого» характера,

статья 4 устанавливает широкую сферу применения Закона, в виде его применимости в отношении договорных, так и недоговорных коммерческих споров.⁵ Стоит отметить, что именно такой подход рекомендован странам авторами в Типовом Законе ЮНСИТРАЛ.⁶

В Законе под арбитражем понимается процедура разрешения спора, вне зависимости от того, проводится ли она постоянным арбитражным учреждением либо арбитражным судом, который создается в целях разрешения конкретного спора.

¹ Александров А.Ю., Байрамов Е.Р. Проблемы определения понятия и правовой природы международного коммерческого арбитража // Дневник науки. - №7. - 2020 [Электронный ресурс]. - url: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_43804289_95980050.pdf

² Закон Республики Узбекистан «О международном коммерческом арбитраже» №ЗРУ-674 от 16.02.2021 г. [Электронный ресурс]: <https://lex.uz/docs/5294087>

³ Официальный сайт Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан, [Электронный ресурс]: <https://chamber.uz/ru>

⁴ Закон Республики Узбекистан «О международном коммерческом арбитраже» №ЗРУ-674 от 16.02.2021 г. [Электронный ресурс]: <https://lex.uz/docs/5294087>

⁵ Закон Республики Узбекистан «О международном коммерческом арбитраже» №ЗРУ-674 от 16.02.2021 г.: <https://lex.uz/docs/5294087>

⁶ Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже. 1985 год., официальный сайт ООН [Электронный ресурс]: https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ru/07-87000_ebook.pdf

Арбитром, согласно закону, может быть физическое лицо, выбранное сторонами в целях урегулирования спора в арбитраже.

Арбитражное соглашение в статье 12 Закона определяется как соглашение сторон о передаче в арбитраж всех или определенных споров, которые возникли или могут возникнуть между ними, вне зависимости от того, вытекает ли оно из договорных правоотношений или внедоговорных. Соглашение заключается в письменной форме в виде арбитражной оговорки в договоре либо отдельного соглашения.⁷

Здесь необходимо отметить, что Типовым законом ЮНСИТРАЛ государствам предложены два варианта определения формы арбитражного соглашения. Первый содержит в себе требование о заключении арбитражного соглашения в письменном виде, наряду с этим понятие «письменное» может также включать в себя и электронные сообщения.⁸ Таким образом, принимая данный вариант, страны признают определенную возможность заключения арбитражных соглашений в так можно сказать устном порядке, однако при условии, что содержание такого соглашения будет отражено в письменной или электронной форме. Второй вариант, в свою очередь, представляет собой общее определение арбитражного соглашения и не устанавливает требований относительно его формы.

Как можно заметить из статьи 12 Закона Узбекистан остался приверженцем письменной формы соглашений и избрал первый вариант.

Стороны самостоятельно могут определять количество арбитров, а в случае, если стороны не определились с таким определением - назначаются три арбитра. При наличии обстоятельств, вызывающих обоснованные подозрения относительно независимости или беспристрастности арбитра, либо если он не отвечает требованиям, которые указаны в соглашении между сторонами, арбитражу может быть заявлен отвод.

Также стороны могут договориться о месте арбитража по своему усмотрению, если подобная договорённость отсутствует - место арбитража определяется арбитражным судом, при этом учитываются обстоятельства дела, а также вопрос удобства для сторон. Стороны также имеют право выбрать язык, на котором будет проводиться арбитражное разбирательство.⁹

Арбитражный суд рассматривает спор согласно нормам права, избранным сторонами как применимым к существу спора.

В случае, когда в процессе арбитражного разбирательства стороны смогут самостоятельно прийти к согласию, арбитражный суд прекращает разбирательство, а также по запросу сторон, и если у арбитражного суда отсутствуют возражения, закрепляет данное урегулирование посредством арбитражного решения на согласованных сторонами условиях.

⁷ Закон Республики Узбекистан «О международном коммерческом арбитраже» №ЗРУ-674 от 16.02.2021 г. [Электронный ресурс]: <https://lex.uz/docs/5294087>

⁸ Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже. 1985 год., официальный сайт ООН [Электронный ресурс]: https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ru/07-87000_ebook.pdf

⁹ Закон Республики Узбекистан «О международном коммерческом арбитраже» №ЗРУ-674 от 16.02.2021 г. [Электронный ресурс]: <https://lex.uz/docs/5294087>

Согласно статье 8 Закона государственным судам запрещается вмешиваться в арбитражное разбирательство, за исключением случаев, когда это прямо предусмотрено в Законе.¹⁰

В статье 50 определяется заявление в суд одной из сторон об отмене арбитражного решения как исключительное средство его обжалования и устанавливает основания для отмены. Необходимо заметить, что суды Республики Узбекистан имеют полномочия отменять арбитражное решение, только в случае если место арбитражного суда, который вынес арбитражное решение находится на территории Республики Узбекистан.

В связи с тем, что Закон основан на Типовом законе ЮНСИТРАЛ большинство положений в Законе включают в себя аналогичные с Типовым законом ЮНСИТРАЛ положения.

В качестве примера исключения из этого можно привести такие отличия, как предусмотренную норму в Законе о ведении дел сторонами в арбитражном разбирательстве через уполномоченных представителей, в том числе из числа иностранных организаций и граждан.

Кроме того, Закон предусматривает, что сторона, которая подаёт заявление о приведении в исполнение арбитражного решения обязана представить, наряду с оригиналом арбитражного решения или его копии, также и оригинал арбитражного соглашения либо его копию, что в свою очередь не предусмотрено в требованиях Типового закона ЮНСИТРАЛ.

Помимо прочего, в предусмотренном в Законе определении арбитража предусматривается рассмотрение споров путем создания арбитражного суда, однако самим Законом не установлен порядок создания такого рода арбитражных учреждений на территории Республики Узбекистан. При этом процедура формирования таких арбитражных учреждений Типовым законом ЮНСИТРАЛ также не предусматривается. Однако международная практика показывает, что страны устанавливают процедуру формирования действующих арбитражных учреждений в своем законодательстве. При этом, процедура создания таких арбитражных учреждений не установлена законодательством Республики Узбекистан, что может привести к определенным трудностям в части признания создаваемых арбитражных учреждений как учреждений, созданных в рамках законодательства.

Тем не менее, процедура формирования на территории Республики Узбекистан отдельных арбитражных учреждений может быть указана решениями Президента или Правительства Республики Узбекистан. В пример можно привести Ташкентский Международный Арбитражный Центр (ТИАС) при Торгово-Промышленной Палате Республике Узбекистан, который был создан в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан №ПП-4001 от 5 ноября 2018 года.¹¹

С каждым годом благодаря прогрессивным реформам в сфере предпринимательства, проводимым в стране, в Узбекистане растет предпринимательская деятельность, и как

¹⁰ Закон Республики Узбекистан «О международном коммерческом арбитраже» №ЗРУ-674 от 16.02.2021 г. [Электронный ресурс]: <https://lex.uz/docs/5294087>

¹¹ Постановлением Президента Республики Узбекистан «О создании Ташкентского международного арбитражного центра (ТИАС) при Торгово-промышленной палате Республики Узбекистан» №ПП-4001 от 5 ноября 2018 года, [Электронный ресурс]: <https://lex.uz/docs/4039518>

следствие рост споров в данной сфере также неизбежен. При этом споры возникают не только на местном, но и на международном уровне. Сегодня, арбитраж является одним из наиболее действенных механизмов для разрешения споров в сфере договорных отношений предпринимателей и инвесторов, находящихся в разных странах, в первую очередь благодаря возможности исполнить арбитражное решение во многих странах мира.

Благодаря принятому закону в республике полноценно могут функционировать международные коммерческие арбитражи, что в свою очередь благотворно сказывается на имидже Узбекистана.

Подводя итоги вышеизложенного, можно прийти к тому выводу, что действующий в Республике Узбекистан закон «О международном коммерческом арбитраже» соответствует международным стандартам, а созданный в стране международный арбитраж укрепляет взаимное доверие узбекских и иностранных участников экономических отношений.

Арбитражное разрешение споров способствует значительному ускорению рассмотрения и уменьшению затрат на разрешение коммерческих споров, возникающих между субъектами предпринимательства Республики Узбекистан и их иностранными партнерами. Удобность, отсутствие проволочек и конфиденциальность, позволяет сторонам спора сохранить конструктивные деловые отношения и оказывает положительное влияние на развитие рыночной конъюнктуры и становится действенным механизмом последующего развития благоприятной инвестиционной среды.

References:

1. Закон Республики Узбекистан «О международном коммерческом арбитраже» №ЗРУ-674 от 16.02.2021 г., [Электронный ресурс]: <https://lex.uz/docs/5294087>
2. Постановлением Президента Республики Узбекистан «О создании Ташкентского международного арбитражного центра (ТИАС) при Торгово-промышленной палате Республики Узбекистан» №ПП-4001 от 5 ноября 2018 года, [Электронный ресурс]: <https://lex.uz/docs/4039518>
3. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже. 1985 год, официальный сайт ООН, [Электронный ресурс]: https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ru/07-87000_ebook.pdf
4. Официальный сайт Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан, [Электронный ресурс]: <https://chamber.uz/ru>
5. Александров А.Ю., Байрамов Е.Р. Проблемы определения понятия и правовой природы международного коммерческого арбитража // Дневник науки. - №7. - 2020 [Электронный ресурс] - url: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_43804289_95980050.pdf